

RUMOS DA PRÉ-FABRICAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA REVISTA ACRÓPOLE

OLIVEIRA, ALLYSON

Mestrando no PPGAU+D/UFC - Universidade Federal do Ceará
allysonguibson.arq@gmail.com

DIÓGENES, BEATRIZ

Professora do PPGAU+D/UFC - Universidade Federal do Ceará
bhdiogenes@ufc.br

RESUMO.

A pré-fabricação na construção civil teve um grande impulso após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa, no que se refere à reconstrução de infraestruturas, e fez parte dos discursos de arquitetos modernos, como Walter Gropius (1883-1969) e Le Corbusier (1887-1965), na busca pelo sentido de uma nova arquitetura. No Brasil, as ideias relacionadas à pré-fabricação desdobraram-se em discussões, embora ainda incipientes, sobretudo a partir dos anos 1950. No entanto, é nos anos 1960, com a industrialização no país e a construção da nova capital, Brasília, que o interesse e as intervenções práticas da pré-fabricação crescem. O presente artigo tem como objetivo analisar o desenvolvimento desta tecnologia no Brasil neste momento inicial, com base nas publicações da Revista Acrópole que abordaram o assunto na época. A relevância do trabalho consiste na elaboração de um panorama sobre o emprego da técnica em sua fase inicial, nas décadas de 1950 e 1960, quando se constata a escassez de informações sobre o tema. Os resultados obtidos com o estudo contribuem para a ampliação de uma contextualização histórica sobre a apropriação da pré-fabricação no Brasil nos períodos iniciais de seu desenvolvimento.

Palavras-chave: PRÉ-FABRICAÇÃO; BRASIL; REVISTA ACRÓPOLE

INTRODUÇÃO

É principalmente após a Segunda Guerra Mundial que o tema da industrialização na construção civil é explorado de modo mais enfático, dada a necessidade de reconstrução da Europa. No caso brasileiro, essa necessidade surgiu a partir do processo de crescimento urbano e o consequente déficit habitacional¹.

No Brasil, apesar da existência de pontuais experiências pioneiras anteriores, "a preocupação com a racionalização e a industrialização de sistemas construtivos teve início apenas no fim da década de 50"², com os galpões executados pela Construtora Mauá, em concreto pré-moldado, na cidade de São Paulo.

Nesse momento inicial de assimilação da tecnologia construtiva, é relevante abranger também os casos em que ocorreu o uso de pré-moldados, manipulados no próprio canteiro de obras, entendendo a montagem no local da construção como uma característica principal dessa fase inicial, associado ao uso de materiais como o aço e o concreto armado.

O objetivo do artigo é compreender e dar maior clareza ao que estava sendo debatido no que se refere ao emprego da pré-fabricação na arquitetura, em que grau essas discussões ocorriam no Brasil e quais as produções arquitetônicas relacionadas, com o intuito de contribuir para o registro histórico do tema. O período das décadas de 1950 e 1960 foi escolhido por ser uma fase inicial de debates e aplicações da pré-fabricação no Brasil, no contexto do movimento moderno.

Como procedimento metodológico, foram selecionadas matérias da Revista Acrópole³ que tratam da tecnologia da pré-fabricação na construção. A escolha dessa revista se deve ao seu reconhecimento nacional e sua relevância na área de arquitetura e construção civil.

Foram consultadas as edições publicadas de janeiro de 1950 até dezembro de 1969, sendo priorizada a apreensão de matérias sobre a tecnologia e projetos arquitetônicos a ela relacionados, tendo como palavras-chave da busca: pré-moldado(s), pré-fabricado(s) e industrialização na construção civil. A investigação ocorreu com base no acervo digital disponibilizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAUUSP).

O artigo foi organizado em tipologias apreendidas através da análise de matérias da revista em que são apresentados, de forma resumida, o uso da tecnologia e os temas debatidos em congressos e palestras; além de projetos onde foi empregada a pré-fabricação. Foi incluído ainda o tópico intitulado "outras menções", que abrange os anúncios presentes nas edições estudadas e a bibliografia recomendada pelos editores.

O artigo foi estruturado em duas partes: "O debate e a prática da pré-fabricação na Revista Acrópole: de 1950 a 1969", pautado nas tipologias descritas anteriormente, e "A pré-fabricação em Brasília e em São Paulo", sobre aspectos considerados relevantes na aplicação dessa tecnologia no país em regiões que, naquele período, apresentavam uma produção significativa da arquitetura moderna.

O DEBATE E A PRÁTICA DA PRÉ-FABRICAÇÃO NA REVISTA ACRÓPOLE: DE 1950 A 1969

Artigos

Durante a década de 1950, diversos foram os textos encontrados na Revista Acrópole que debateram o tema da industrialização e da pré-fabricação na arquitetura e na construção civil, alguns dos quais abordavam o tema de maneira mais breve.

Um dos primeiros artigos identificados, em fevereiro de 1950, consiste na promoção de uma estrutura de cobertura com uma descrição e apresentação do produto. A matéria, intitulada "Coberturas de concreto Premol"⁴, faz menção à economia e rapidez de execução, questões centrais da tecnologia.

Figura 01. Louzada, Cavalcanti & Cia. Ltda, Coberturas de Concreto Premol. © Acrópole

Há matérias que apresentam debates sobre a arquitetura na era da máquina, como a republicação do primeiro artigo do arquiteto moderno Gregori Warchavchik (1896-1972), veiculado inicialmente em 1925 na revista italiana "Il Piccolo", intitulado "Futurismo", mas renomeado para "Acerca da Arquitetura Moderna"⁵.

Na publicação de agosto de 1955 há uma série de artigos organizados pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997)⁶, com colaboração de outros autores, sobretudo profissionais da área. Esses textos têm como objetivo apresentar o alumínio como material a ser apropriado pela indústria, tendo em vista sua aplicação desde componentes de esquadrias até em elementos de abrigos pré-fabricados.

A partir da década de 1960 houve uma redução do número de matérias veiculadas na revista que discutiam o tema da pré-fabricação e, ao contrário da década anterior, essas matérias não focaram na divulgação de um sistema construtivo, mas na discussão sobre os vínculos entre arquitetura e industrialização.

Nesse contexto, destaca-se a questão do déficit habitacional e, no texto "Um imperativo inadiável: a industrialização da construção"⁷, do engenheiro civil Teodoro Rosso (?-1975), o autor problematiza os métodos da construção tradicional, avaliando questões como o desperdício de material e de tempo e a falta de previsibilidade da obra.

As pesquisas em relação à tecnologia da pré-fabricação que ocorreram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)⁸, mencionam o déficit habitacional como um problema também enfrentado pela União Soviética e o direcionamento à industrialização na construção civil.

Abaixo, a distribuição dos artigos a partir de duas temáticas: 1) "sistema construtivo", quando o texto aborda um sistema de pré-fabricação, e 2) "arquitetura e industrialização", quando trazem uma discussão mais teórica:

Figura 02. Panorama e classificação dos artigos publicados nas décadas de 1950 e 1960 na Revista Acrópole. © Elaborado pelos autores

Eventos

Os congressos, palestras ou exposições relacionados à área da construção civil evidenciavam e divulgavam as principais discussões da época entre os profissionais - arquitetos ou engenheiros - além de proporcionar e estimular a circulação, a troca de ideias e a produção de conhecimento.

Nesse contexto, um episódio ocorrido durante o IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1953, divulgado pela revista, corrobora para evidenciar a ainda não assimilação do debate da industrialização nos meios profissionais, mesmo havendo o reconhecimento de sua importância. Isto aconteceu em meio à constatação da não submissão de teses para compor a mesa "Arquitetura e Indústria", sendo então debatidos textos do arquiteto Walter Gropius (1883-1969)⁹.

No âmbito internacional, o V Congresso da União Internacional dos Arquitetos¹⁰, realizado em Moscou, Rússia, em 1958, deu destaque a temas como "Habitação" e "Aspecto Técnico da Realização", em que fica claro o compromisso com a industrialização do edifício.

Na década de 1960 houve poucas publicações em que a temática da industrialização na construção foi veiculada. Uma das que aborda com mais ênfase é a conclusão¹¹ aprovada pela Assembleia Geral da I Mesa Redonda Panamericana de Arquitetos, ocorrida em Lima no Peru e publicada na revista em 1962. Nela, recomendam-se medidas aos países integrantes e aos governos latino-americanos voltadas para a definição do Sistema Métrico, o estabelecimento de normativas e de critérios sobre a coordenação dimensional, fundamentais no debate da industrialização.

Projetos

No início da década de 1950 houve um registro ainda tímido, em termos quantitativos e qualitativos, de projetos com o uso da pré-fabricação, devendo-se, sobretudo, ao emprego mais frequente da estrutura metálica para a composição arquitetônica. Nesse sentido, destacam-se aquelas aplicadas à estruturação de cobertas, principalmente em espaços que demandam vãos generosos, como galpões e ginásios.

Uma menção importante é a da "Escola de Engenharia de São Carlos"¹², projetada pelo engenheiro Carvalho Mange (1928-2005) e pelos arquitetos Eduardo Pessôa, Hélio Duarte (1906-1989), Ariaki Kato (1931-2022) e Leo Nishikawa (1931-1991) e sua posterior relevância em relação às pesquisas sobre argamassa armada e pré-fabricação de elementos construtivos, que influenciou, inclusive, o arquiteto João Filgueiras Lima (1931-2014), o Lelé.

Figura 03. Carvalho Mange e equipe, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil, 1959. O projeto previa o máximo de elementos pré-fabricados possíveis. © Acrópole

A partir da década de 1960, verificou-se uma maior publicação de projetos, construídos ou não, que utilizavam a pré-fabricação de maneira parcial ou integral. Ao contrário da década anterior, há, nesse período, uma transformação quanto à diversidade de programas construídos e/ou concebidos com essa premissa, fato veiculado pela revista.

Em se tratando do uso de elementos pré-moldados ou pré-fabricados em concreto, alguns nomes reconhecidos no campo da arquitetura nacional tiveram sua obra divulgada na revista: o Setor Residencial da Cidade Universitária¹³, dos arquitetos Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), Joel Ramalho (1934-) e Sydney de Oliveira, Indústrias Della Nina¹⁴, do arquiteto João Walter Toscano (1933-2011) e a Unidade de Habitação Pré-Fabricada¹⁵, dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) e João de Gennaro (1928-2013).

Figura 04. João Walter Toscano, *Indústrias Della Nina*, Itu, São Paulo, Brasil, 1967. Nota-se as placas plissadas pré-moldadas da cobertura. © Acrópole

De forma sintética, observou-se, no decorrer das décadas analisadas, um aumento, pela Revista Acrópole, de registros de edifícios que utilizaram a pré-fabricação na sua construção, verificando-se uma transformação dos materiais empregados. A seguir, o gráfico que ilustra esse cenário.

Figura 05. Panorama e classificação da materialidade dos elementos pré-fabricados em projetos publicados na Revista Acrópole nas décadas de 1950 e 1960. © Elaborado pelos autores

Outras menções

As peças publicitárias veiculadas ao longo das quase duas décadas abordavam elementos pré-fabricados como painéis, lajes ou estruturas (pilares ou vigas). Uma exceção se deve ao processo Uni-Seco¹⁶ de construção industrializada, em que a divulgação se dava em torno de uma edificação totalmente pré-fabricada.

Figura 06. Cicubra, Fábrica da Phillips, Belenzinho, São Paulo, Brasil, 1955. Construção com uso do sistema industrializado Uni-seco. © Acrópole

Veja porque
LAJES VOLTERRANA
representam economia múltipla

Cobertur

CUSTAM MENOS DO QUE AS LAJES COMUNS

Pois dispensam ferro, cimento, madeira (formas e calibros) que entram na preparação das lajes de concreto maciço. Lajes VOLTERRANA diminuem sensivelmente o custo do lajeamento.

REDUZEM O ESCORAMENTO E FORMAS

Uma única escora — dividindo o vão em duas partes — é escoramento suficiente para as Lajes VOLTERRANA. Não são necessárias formas de madeira, pois o próprio material serve de forma.

ECONOMIZAM 70% NA MÃO DE OBRA

Lajes VOLTERRANA não exigem mão de obra especializada: 1 pedreiro e 3 serventes — mesmo sem terem trabalhado com o produto — podem colocar, rejuntar e capear cerca de 100 m² por dia. Pouca gente trabalhando — não dá confusões.

O SERVIÇO DE ARMAÇÃO É ABOLIDO

Pois é parte constituinte da vigota. As construções com Lajes VOLTERRANA são desfogadas. Tudo fica mais fácil.

APRESSAM A ENTREGA DAS OBRAS

De fácil colocação. Lajes VOLTERRANA encurtam o prazo de conclusão do lajeamento, possibilitando obras prontas em tempo muito menor.

SÃO MAIS LEVES: 100 Kg MENOS POR M²

Lajes VOLTERRANA têm quase a metade do peso das lajes comuns de concreto maciço, o que facilita seu transporte e reduz o peso da estrutura, aliviando as fundações, vigas e colunas.

PROPORCIONAM RESISTÊNCIA ÓTIMA: ATÉ 2.000 Kg POR M² - COM EXCELENTE ISOLAÇÃO TÉRMICO-ACÚSTICA

Apesar de sua leveza natural, as Lajes VOLTERRANA oferecem a mesma resistência que as pesadas lajes de concreto maciço. Graças ao colchão de ar contido nas Lajes VOLTERRANA, estas asseguram excelente isolamento termo-acústico entre os pisos.

TUBULAÇÕES E CONCRETAGEM

Não há problemas para a instalação das tubulações nas Lajes VOLTERRANA: suas dimensões tornam essa tarefa tão fácil quanto nas lajes comuns. E Lajes VOLTERRANA significam também grande economia de concreto a ser transportado e aplicado.

GRANDE ESTOQUE: ENTREGAS RÁPIDAS E PONTUAIS

Estoque permanente, em medidas variáveis de 10 em 10 cm, asseguram entrega imediata. Estamos aparelhados a suprir as necessidades dos senhores construtores de qualquer parte do país.

NAS MAIS VARIADAS DIMENSÕES

Vigotas de perfis reduzidos e blocos especiais propiciam dimensões ideais para vãos de todos os comprimentos.

O CUSTO EMPATA COM A PREVISÃO

E hoje em dia isso é lucro extra. Pelas vantagens que apresentam, Lajes VOLTERRANA proporcionam real economia de 30% no custo total do lajeamento.

— a economia da industrialização aplicada na sua construção

S. Paulo: R. B. de Itapetinga, 151 - 11.º - fone: 35-7245
Rio: R. da Lapa, 180 - 5.º - fones: 22-5470 e 42-3504
B. Horizonte: R. São Paulo, 893 - 8.º - fone 4-1326
Recife: R. Floriano Peixoto, 780 - 2.º - fone: 43-765
Niterói: Av. Amaral Peixoto, 370 - 11.º fone: 2-6491
Ribeirão Preto: R. Álvares Cabral, 576 - 5.º - fone: 3701
Santos: Praça Mauá, 29 - 3.º - fone 2-7667
Campinas: R. Campos Salles, 890 - 12.º - fone: 8-3929
Araçatuba: R. Prudente de Moraes, 8 - 6.º - fone: 3351

Figura 07. Lajes Volterrana, anúncio publicitário, São Paulo, Brasil, 1965. Exemplo de um dos anúncios recorrentes no período analisado pela pesquisa. © Acrópole

As indicações de leituras relativas a revistas internacionais estavam inseridas na seção mensal denominada "Revista das Revistas", presente nas publicações de 1955 até o ano de 1959, sendo essas menções vinculadas à temática da pré-fabricação. Eram breves, mas indicativas de discussões mundo afora.

À semelhança das resenhas de periódicos internacionais, a Revista Acrópole publicou, a partir de 1953, em uma seção denominada "Bibliografia", resenhas de livros que circulavam à época e que eram considerados relevantes pelos editores.

A seguir, o gráfico que ilustra a composição dessas peças pré-fabricadas veiculadas em propagandas:

Figura 08. Panorama e classificação da materialidade dos elementos pré-fabricados publicados em propagandas na Revista Acrópole nas décadas de 1950 e 1960. © Elaborado pelos autores

A PRÉ-FABRICAÇÃO EM BRASÍLIA E EM SÃO PAULO

A pré-fabricação encontrou em Brasília uma oportunidade histórica para experimentações, aprimoramento e adaptações desta tecnologia na realidade brasileira. Isto ocorreu motivado pela necessidade da rápida construção da nova capital.

O arquiteto responsável por grande parte dos projetos de edifícios emblemáticos de Brasília foi Oscar Niemeyer (1907-2012) que, à época, já possuía uma linguagem moderna própria, caracterizada pela expressão plástica do concreto armado.

É na experiência da Universidade de Brasília (UnB), nos anos 1960, com a industrialização da construção, que vai ter maior destaque o uso de pré-moldados de concreto, tendo em vista o conjunto dos edifícios e projetos elaborados conforme a técnica. Nesses projetos, é possível perceber que as possibilidades formais do concreto são exploradas na pré-moldagem, mas a partir de adaptações. No caso do Instituto Central de Ciências (ICC), por exemplo, apesar da repetição dos pórticos que conformam a identidade dessa arquitetura, a curvatura estabelecida nos blocos, assim como o percurso interno principal, em contato com os jardins, proporciona uma menor rigidez ao edifício.

Figura 09. Oscar Niemeyer, Instituto Central de Ciências, Brasília, Brasil, 1970. © Heinz Forthmann.

É emblemático o protótipo desenvolvido para o bloco de habitações coletivas em que, ao contrário de casos comuns europeus, a unidade de habitação pré-fabricada possuía expressividade própria, proveniente do posicionamento e formato das aberturas e pela proposta de montagem do conjunto, com previsão de varandas entre cada unidade.

Figura 10. Oscar Niemeyer, Habitações Coletivas, Brasília, Brasil, 1970. © Salviano Borges.

No mesmo período das experiências em Brasília, nascia e desenvolvia-se em São Paulo o chamado brutalismo paulista. Essa vertente da arquitetura tinha como ênfase a racionalização dos processos construtivos, bem como a constante possibilidade de previsão de pré-fabricação nos projetos.

Dentre alguns dos exemplos estão o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães, dos arquitetos Vilanova Artigas (1915-1985), Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó (1929-2011) e o projeto do Edifício Guaimbê, dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro. Nesse mesmo período, esses últimos também iriam propor o projeto de uma unidade habitacional pré-fabricada, já mencionado anteriormente.

Figura 11. Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro, Edifício Residencial Guaimbê, São Paulo, Brasil, 1970. Apesar de ter sido prevista inicialmente, a pré-fabricação não se concretizou na construção do edifício. © Acrópole.

Assim, enquanto em Brasília a expressão plástica assumia maior importância para Oscar Niemeyer, na arquitetura brutalista paulista a questão técnica e racional visando uma produção industrial da arquitetura era

mote central. Apesar de algumas distinções, ambas as visões de arquitetura proporcionaram formas de entender e explorar o uso da pré-fabricação na arquitetura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se inferir que, na Revista Acrópole, na década de 1950, houve um momento de assimilação teórica e de certa discussão da tecnologia da pré-fabricação, presente em artigos e eventos veiculados, enquanto, comparativamente, na década de 1960, houve uma redução dos debates teóricos e um aumento na divulgação de projetos com o emprego da pré-fabricação. A seguir, o gráfico que ilustra essa análise:

Figura 12. Panorama e classificação dos tipos de publicações na Revista Acrópole dos anos 1950 a 1960. © Elaborado pelos autores

Chama atenção o aumento significativo de publicações a respeito da temática nos anos 1955 e 1956. Essa intensificação pode estar relacionada a interesses momentâneos dos editores da revista e dos arquitetos do período, como também pode ter relação com a transformação da realidade construtiva e industrial brasileira à época, além da formação do pensamento moderno.

Salienta-se que a escolha dos temas de artigos, eventos e projetos veiculados na revista foram decisões dos editores da revista, não necessariamente refletindo a realidade daquele momento histórico, mas sim o posicionamento dos responsáveis pelas publicações.

Ao final das análises, considera-se que a Revista Acrópole exerceu algum grau de influência a partir da divulgação de projetos e de artigos que abordassem o uso da pré-fabricação. Essa contribuição pode ter sido por meio da apresentação de possibilidades existentes naquele momento, bem como na publicação de

propagandas, tendo como conteúdo os elementos pré-fabricados e, portanto, revelando para os leitores o que já poderia ser obtido da indústria da construção civil.

Assim, destaca-se a importância do trabalho, na medida em que é atribuída uma outra perspectiva, a partir das matérias publicadas na Revista Acrópole, ao desenvolvimento da pré-fabricação na arquitetura brasileira nas décadas de 1950 e 1960, momento em que se iniciavam as pesquisas e produções arquitetônicas com essa tecnologia, tendo, a partir de Brasília e do brutalismo paulista um encaminhamento maior de pesquisas e produções relacionadas.

NOTAS

¹ Fonyat, Mariana. "A Pré-Fabricação e o Projeto de Arquitetura". (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013), p.74.

² Serra, Sheyla; et al. "Evolução dos Pré-fabricados de Concreto". 1º Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-Produção em Concreto Pré-moldado (novembro 2005): p.5.

³ A Revista Acrópole foi uma publicação especializada em arquitetura e urbanismo editada dos anos 1938 a 1971, compondo, ao todo, 391 números. Continha matérias dos mais diversos interesses, como editoriais, técnicas construtivas e projetos de arquitetura.

⁴ Louzada, Cavalcanti e Cia Ltda. "Cobertas de concreto Premol", Revista Acrópole, nº 142 (fevereiro 1950): p.266, 267.

⁵ Warchavchik, Gregori. "Acêrca da Architectura Moderna", Revista Acrópole, nº 184 (agosto 1953): p.156, 157.

⁶ Bratke, Oswaldo. "O Alumínio", Revista Acrópole, nº 203 (agosto 1955): p.492-495.

⁷ Rosso, Teodoro. "Um imperativo inadiável: a industrialização da construção", Revista Acrópole, nº 279 (fevereiro 1962): p.91-93.

⁸ Willen, Paul. "Arquitetura na União Soviética", Revista Acrópole, nº 315 (março 1965): p.42-46

⁹ Wilhelm, Jorge; Franco, Luiz. "Arquitetura e indústria", Revista Acrópole, nº 185 (setembro 1953): p.204, 205.

¹⁰ Lemos, Carlos et al. "Resolução do V Congresso da U.I.A.", Revista Acrópole, nº 239 (setembro 1958): p. 494, 495.

¹¹ (Não identificado). "Atualidades", Revista Acrópole, nº 281 (abril 1962): p. 128.

¹² Mange, Carvalho et al. "Escola de Engenharia de São Carlos", Revista Acrópole, nº 249 (julho 1959): p.324-329.

¹³ Knesse de Melo, Eduardo et al. "Setor Residencial da cidade universitária", Revista Acrópole, nº 303 (fevereiro 1964): p.93-101.

¹⁴ Toscano, João. "Indústria Della Nina", Revista Acrópole, nº 338 (abril 1967): p.28-34.

¹⁵ Rocha, Paulo Mendes; De Gennaro, João. "Unidade de habitação préfabricada", Revista Acrópole, nº 343 (setembro 1967): p.43-45.

¹⁶ CICUBRA - Companhia Industrial de Construções Uni-seco do Brasil S.A. "Processo Uni-seco de construção industrializada", Revista Acrópole, nº 201 (junho 1955): p.368.

REFERÊNCIAS

Revistas Acrópole. São Paulo, 1950-1970. nº 141-369.

Alves, Samara Neta. "A Construtora Rabello e a pré-fabricação na implantação de Brasília: 1960 - 1970". Tese de Doutorado. Universidade de Brasília, 2024.

Azul, I. S. S.; Pisani, M. A. J. "Panorama Histórico da Pré-fabricação em Concreto Armado na Produção Habitacional". IV Jornada Discente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU Mackenzie, outubro 2018: 56-68.

Bastos, Maria Alice Junqueira; Zein, Ruth Verde. Brasil: arquitetura após 1950. São Paulo: Perspectiva S.A., 2011.

Bruna, Paulo. Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento. São Paulo: Perspectiva, 2013.

Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva S.A., 2002.

Carvalho Neto, M. B. "Pré-fabricação: arquitetura ou construção?". Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás, 2016.

Fonyat, Mariana de Araújo Ribeiro. "A Pré-Fabricação e o Projeto de Arquitetura". Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013.

Serra, S.M.B.; Ferreira, M.de A.; Pigozzo, B. N. "Evolução dos Pré-fabricados de Concreto". 1º Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-Produção em Concreto Pré-moldado, novembro 2005: 1-10.

BIOGRAFIA AUTORES

Allyson Guibson Pereira de Oliveira

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Ceará-UFC (2022); Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela UFC.

Beatriz Helena Nogueira Diógenes

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Ceará-UFC (1978); Mestre em Engenharia Civil pela UFC (2001); Mestre (2005) e Doutora (2012) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Em 2019 concluiu Pós-doutorado na mesma instituição. Professora Associada do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC e do PPGAU+D/UFC.